

INSON BILAN BOG'LIQ TURK VA O'ZBEK O'XSHATISHLARINING SEMANTIK TAHLILI

Jamoliddinova Iroda Bahodir qizi

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD), katta o'qituvchi

University of Business and Science

irodajamoliddinova8@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20569337>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek va turk tillaridagi o'xshatishlarning "inson" obyektini va uning o'xshash tomonlarini muhokama qilinadi. Shuningdek, grammatik, semantik, uslubiy jihatlari o'rganilgan. Shunga ko'ra, turk va o'zbek tillaridagi o'xshatishlarning lingvokulturologik va semantik xususiyatlarini qiyosiy, lingvovamandaniy va mavzuviy jihatdan tadqiq etish asosiy maqsad qilib olindi. Xususan, turk va o'zbek tili o'xshatishlarining har ikki tilda qay darajada o'rganilganligini aniqlandi.

Kalit so'zlar: O'xshatishlar, turk va o'zbek tillari, lingvokulturologiya, semantika.

Abstract: This article discusses the "human" object and its similarity of the similarities in Uzbek and Turkish. Also, grammatical, semantic, methodological features are studied. Accordingly, the main goal was to comparatively, linguoculturologically, and thematically study the inslinguoculturological and semantic features of similes in Turkish and Uzbek. In particular, it was determined to what extent Turkish and Uzbek language comparisons were studied in both languages.

Keywords: Metaphors, Turkish and Uzbek languages, linguoculturology, semantics.

Аннотация: Соответственно, основной целью исследования стало сравнительное, лингвокультурологическое и тематическое изучение инслингвокультурологических и семантических особенностей сравнений в турецком и узбекском языках. В частности, было определено, насколько хорошо изучены турецкие и узбекские сравнения в обоих языках.

Ключевые слова: сравнения, турецкий и узбекский языки, лингвокультурология, семантика. стности, было определено, насколько хорошо изучены турецкие и узбекские сравнения в обоих языках.

O'xshatish deganda tabiati tavsiflanadigan obyekt yoki mavjudotning ma'nosi tushuniladi. Turli xil madaniyatlarga ega tillar o'rtasidagi o'xshashlik metodlari ba'zi tillarda, ba'zi nutqlarda xuddi shu tarzda ifodalanishi mumkin. U tilda noyob shakllar bilan taqdim etilishi mumkin. Turk tilidagi bu ibora uni boshqarish asosan "o'xshash" o'xshatish bilan amalga oshiriladi: olov, porox kabi,

gul kabi va hokazo. turk tilidagi va bizning tilimizdagi ba'zi o'xshashliklarni izoh birikmasi bilan "o'xshash" ma'nosini anglatuvchi "gibi" yasashi mumkin. Bizning ishimizda turk tilidagi "gibi" qo'shimchasi bilan masal va iboralarni tahlil qilishdan iborat. Har ikki tilda ham o'xshashliklar "gibi"- "kabi" yuklamasi yordamida amalga oshiriladi. Bunda o'xshashliklar bir xil so'zlar yordamida uzatiladi.

Biz ilgari o'rganmoqchi bo'lganimiz uchun, ikki tildagi o'xshatilmish "inson" obrazidir. Boshqacha qilib aytganda, ikki xil tilde "inson" ob'ekti va uning o'xshashligini muhokama qilinadi.

Tadqiqot metodlari

Tadqiqotda tavsifiy, qiyosiy va kognitiv-lingvistik tahlil metodlaridan foydalanildi. Turk va o'zbek tillaridagi o'xshatishlarning semantik uzvlari badiiy adabiyotlar, publitsistik va rasmiy-huquqiy matnlardan yig'ilgan misollar asosida aniqlandi. Olingan til birliklari konseptual tahlil asosida guruhlarga ajratildi.

Natijalar

Odamlar atrofdagi muhitni til yordamida tasvirlashga harakat qildilar. Buning uchun tashqi dunyodagi faktlar va obyektlar va ular o'rtasidagi munosabatlar, uning his-tuyg'ulari, hissiyotlari va fikrlarini u bilan bog'laydigan narsalar bilan boyitgan holda birlashtiradi. Ikki tilning o'xshatish ishlatish jihatidan o'xshashligi birinchi navbatda hayvon nomlari yordamida farqlarni taqqoslashda namoyon bo'ladi. Keling, o'rganishdan boshlaymiz. Asrlar davomida har xil turdagi hayvonlar bilan o'zaro bog'liq hayot kechiradigan odamlar hayvonlar bilan yaqin aloqada yashagan, ammo, har bir xalq o'ziga xos tarzda hayvonlar bilan yaqin aloqa qiladi. Masalan "it" turk madaniyatida "odamlarning sodiq do'stlari" deb hisoblanadi, turkchada "it" so'zi bilan qilingan o'xshashliklar doimo ijobiydir. Masalan, ko'pek gibi sadik, ko'pek gibi akilli (it kabi sodiq, it kabi aqlli). Turk tili "It kabi" iborasi bilan qilingan taqqoslashlar odatda quyidagilar: ko'pek gibi sevmek, ko'pek gibi chalismak, ko'pek gibi asik olmak, ko'pek(ler) gibi kiskanmak, ko'pek gibi havlamak, ko'pek gibi sadik. (it kabi sev, it kabi ishla, it kabi sevib qol, it (lar) singari hasad qil, it kabi hur, it kabi sodiq bo'lish).

Muhokama

O'zbek tilidagi yeryong'oq, yertut, anjir, shaftoli kabi predmet nomlari shunday qiyoslash natijasi emasmikan? Bu masalaning bir tomoni, masalaning biz uchun zarur bo'lgan tomoni boshqa: yaqin-yaqinlargacha o'zbeklar banan, apelsin, ananas kabi predmetlarning na ma'zasini, na hajmini bilar edilar. (Hozir ham qishloqlarda bu narsalar haqida tasavvurga ega bo'lmagan kishilar uchraydi). Agar biz qulupnayning ma'zasi haqida so'zlamoqchi bo'lsak, u

haqida tanish bo'lmagan kishiga tutning mazasini chog'ishtirib izohlashga majbur bo'lamiz. Yoki bo'lmasa, sizga tanish bo'lmagan qizning qoshini ta'riflash uchun qaldirg'och uchib borayotganidagi qanotining chiroyli ko'rinishini ko'z oldimizga keltiramiz, agar uning qomatini izohlamoqchi bo'lsak, sarv daraxtining chiroyli bir ko'rinishi tasvirlaymiz. Bir parcha patir, olamga tatir topishmo g'ida oy patirga o'xshatilayapti. Bu o'rinda shu darajada noziklik, aniqlik borki, uni inson sezgisining, inson aql - zakovatining kuchini yaqqol ko'rsatuvchi dalillarning biri desa bo'ladi. Haqiqatdan ham oy nega patirga o'xshatiladi? Nega quyoshni patirga o'xshatish mumkin emas? Sabab hammaga aniq bo'lsa kerak. Chunki oyda ham, patirda ham, dog' bor, bu esa ularni bir -biriga o'xshatishga asos bo'lgan, quyoshda esa dog' yo'q.

Inson ruhi, fe'l-atvori, hissiyotlari, fikrlari, g'oyalari bilan dunyoning markazida harakatlanadi. I.Güsel SEV o'zining

“türkiye türkçesinde gibi edatiyla kurulan benzetmeli anlatimlar” nomli tadqiqotida xuddi tilshunos olimi D. Xudoyberganovanning “Matnning antroposentrik tadqiqi” nomli o'xshatishasidagi kabi inson haqidagi turg'un o'xshatishlarni quyidagi ma'noviy guruhlariga tasnif qiladi:

1. Inson a'zolari bilan bog'liq bo'lgan o'xshatishlar.
2. Insonning tashqi ko'rinishi bilan bog'liq bo'lgan o'xshatishlar.
3. Insonning jismoniy xususiyati bilan bog'liq o'xshatishlar.
4. Insonning ovozi bilan bog'liq o'xshatishlar.
5. Inson nutqi bilan bog'liq o'xshatishlar.
6. Insonning harakteri bilan bog'liq bo'lgan o'xshatishlar.
7. Insonning holati bilan bog'liq bo'lgan o'xshatishlar.
8. Insonning hatti-harakati bilan bog'liq bo'lgan o'xshatishlar

Bu o'xshatishlarning har biriga alohida to'xtalib o'tamiz.

1. Inson a'zolari bilan bog'liq bo'lgan o'xshatishlar.

1.Inson a'zolari bilan bog'liq bo'lgan o'xshatishlar: alifdek / sarvdek / sambitdek / shamshoddek tik qomat, angishovnadek kichkina og'iz, anorday qizil yuz, burgutnikiday o'tkir ko'z, gilosday qizil lab, guruchday oppoq, mayda tish, zulukdek qora qosh, ipday ingichka qosh, kulchadek yumaloq yuz, tunday qora soch, cho'michday katta burun;

Inson a'zolari	turkcha	O'zbekcha ma'nosi	O 'zbekcha ekvivalenti
Soch bilan bog'liq o'xshatishlar	bilek gibi, firça gibi,	Bilak kabi, cho 'tka kabi, o 'rmon kabi	bilakday soch,sunbulday soch, tunday qora soch

	orman gibi		
Ko'z bilan bog'liq o'xshatishlar	boncuk gibi, fincan gibi	Munchoqday ko'zlar,piyoladay katta ko'zlar	Munchoqday ko'zlar,piyoladay katta ko'zlar
Qosh bilan bog'liq o'xshatishlar	hilal gibi, keman gibi	Oy kabi, kamon kabi	zulukdek qora qosh, ipday ingichka qosh,kamunday qosh
Og'iz bilan bog'liq o'xshatishlar	faraş gibi	Xokandoz kabi	angishovnadek kichkina og'iz, xokandozday(kattaligiga nisbatan)
Burun bilan bog'liq o'xshatishlar	hokka gibi, hortum gibi;	Siyohdon kabi, xartumday	cho'michday katta burun,
Quloq bilan bog'liq o'xshatishlar	kepçe gibi;	Cho'mich kabi	Chuchvaradek quloq
Tish bilan bog'liq o'xshatishlar	kazma gibi	Cho'kich kabi	durday tish,marjunday tish

Inson a'zolari bilan bog'liq bo'lgan o'xshatishlarni solishtirishimiz natijasida deyarli har ikki tilda bir xillikni ko'rishimiz mumkin. Lekin ayrim farqlar ham mavjud ekan. Soch bilan bog'liq o'xshatishlarda turklardagi "firça gibi" ya'ni "cho 'tkaday" o 'xshatishi o'zbeklarda qo 'llanmaydi. Quloq bilan bog'liq o 'xshatishlarda "kepçe gibi" ya'ni "cho'michday " o 'xshatishi o'zbek tilida burunga nisbatan qo'llanadi. Novcha kishining yuz tuzilishi qo'pol, cho'michday burni bor husnini ham yo'qotib yuborganga o'xshar, rangsiz yuzidan biron ma'no uqib olish qiyin edi (O'. Hoshimov. Nur borki, soya bor).

Xulosa

O'zbek va turk tilidagi matnlarda o'xshatishlarning bayon qilinishi nuqtayi nazaridan qilingan tahlillarimiz birmuncha jiddiy hisoblanadi. Ushbu til egalarining og'zaki va yozma nutqida qo'llanilgan o'xshatishlarda makon, zamon, hudud, mentalitet kabi omillarning ta'sir o'rtadagi farqlanishlarni yuzaga keltirsa,

bir til oilasidan ekannligi jixatidan olib qaraganda mushtarak tomonlari ham yo'q emasligiga guvohi bo'lishimiz mumkin. O'xshatishlar til egalarining obrazli tafakkur tarzini ko'rsatuvchi lingvomadaniy birlik sifatida namoyon bo'ladi. O'xshatishga asoslangan matnlarda o'xshatish mazmuni matn hududi bo'ylab tarqalgan bo'ladi. O'xshatishga asoslangan matnlarda o'xshatish uchun asos bo'lgan obyekt so'z orqali emas, balki jumlar orqali voqe bo'ladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Маслова В.А. Введения в лингвокультурологию. – М.: Наследие, 1992.
2. Маслова В.А. Человек в зеркале сравнения // <http://www.gumer.info/biblioter-Burs/Linguist/maslova/06/php>
3. Худойбергана Д. Матнинг антопоцентрик тадқиқи. – Тошкент: Фан, 2013.
4. Маҳмудов Н., Худойбергана Д. Ўзбек тили ўхшатишларининг изоҳли луғати. – Тошкент: Маънавият, 2013. – 7-320 б.
5. С. Невелова. Вопрос поэтики древнеиндийского эпоса. Эпитет и сравнение. - М., «Наука», 1979, 38-6.

